

А.Л. Шутикова, Г.Н. Леонова, В.А. Лубова

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО КЛЕЩЕВЫМ ИНФЕКЦИЯМ В 2018 ГОДУ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова, Владивосток, Россия

Введение. Дано описание распространенности возбудителей природно-очаговых трансмиссивных клещевых инфекций в эпидемический сезон 2018 г. в иксодовых клещах на юге Дальнего Востока (Приморский край). *Цель исследования:* показать зараженность возбудителями трансмиссивных клещевых инфекций иксодовых клещей, снятых с людей на различных очаговых территориях Приморского края в эпидемический сезон 2018 г. *Материалы и методы:* исследовано 854 экз. иксодовых клещей, снятых с людей, с помощью методов иммуноферментного анализа (386 экз.) и полимеразной цепной реакции в реальном времени – (503 экз.). *Результаты и обсуждение.* Зарегистрирована зараженность клещей возбудителями вирусного клещевого энцефалита (0,63% случаев), клещевого боррелиоза (31% случаев), моноцитарного эрлихиоза человека (1,6% случаев) и гранулоцитарного анаплазмоза человека (3,9% случаев), а также выявлена микст-инфицированность клещей данными инфекциями (2,9% случаев) в природных и антропоургических очагах в комбинациях *B. burgdorferi s.l.* + *A. phagocytophilum*, *B. burgdorferi s.l.* + *E. Chaffeensis* / *E. Muris*. и *B. burgdorferi s.l.* + вирус клещевого энцефалита. Установлено, что основное эпидемиологическое значение имеют клещи вида *Ixodes persulcatus*, доля которых составила 91,9%. Наибольшее число обращений по поводу укусов клещей поступило с южных и юго-восточных районов Приморья (зафиксировано 31,4% случаев на территории Владивостокского городского округа и 28,7% случаев в Надеждинском районе). Анализ эпидемиологической ситуации по ИКБ показал, что инфицированность клещей этим возбудителем имеет тенденцию к неуклонному росту. Боррелии были выявлены не только в *I. persulcatus*, но и в клещах родов *Haemaphysalis* и *Dermacentor*. Зараженность клещей *Borrelia burgdorferi* на о. Русский была самой высокой (43,3%). *Заключение:* таким образом, результаты, полученные в ходе данного исследования, свидетельствуют о сложившейся в Приморском крае неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в первую очередь, в отношении ИКБ, а также ГАЧ. Отмечена низкая вирусофорность клещей вирусом КЭ. Все это указывает на необходимость ежегодного мониторинга эпизоотологической обстановки в отношении трансмиссивных клещевых инфекций.

Ключевые слова: трансмиссивные клещевые инфекции, иксодовые клещи, Приморский край.

Для цитирования: Шутикова А.Л., Леонова Г.Н., Лубова В.А. Эпизоотологическая ситуация по клещевым инфекциям в 2018 году на юге Дальнего Востока // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2019; 1: 11–18. DOI: 10.5281/zenodo.2592479.

Для корреспонденции: Шутикова Анна Леонидовна – к.м.н., н.с. лаборатории природно-очаговых трансмиссивных инфекций НИИЭМ имени Г.П. Сомова; e-mail: shutikova79@mail.ru

Поступила 11.03.19

A.L. Shutikova, G.N. Leonova, V.A. Lubova

EPIZOOTOLOGICAL SITUATION OF TICK-BORNE INFECTIONS IN 2018 IN THE SOUTH OF THE FAR EAST

Somov Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia

Introduction. A description of the prevalence of pathogens of natural focal transmissible tick-borne infections in the 2018 epidemic season in ixodic ticks in the south of the Far East (Primorsky Krai) is given. *Objective:* to show the infection with pathogens of transmissible tick-borne infections of ixodic ticks taken from people in different focal areas of the Primorsky Territory in the epidemic season of 2018. *Materials and methods:* 854 specimens were studied. ixodic ticks taken from humans using enzyme-linked immunosorbent assay (386 copies) and real-time polymerase chain reaction (503 copies). *Results and discussion.* Tick infestation has been registered with tick-borne encephalitis pathogens (0.63% of cases), tick-borne borreliosis (31% of cases), human monocytic ehrlichiosis (1.6% of cases), and human granulocytic anaplasmosis (3.9% of cases), as well as mixed ticks infected with these infections (2.9% of cases) in natural and anthropurgic foci in *B. burgdorferi s.l.* combinations + *A. phagocytophilum*, *B. burgdorferi s.l.* + *E. Chaffeensis* / *E. Muris* and *B. burgdorferi s.l.* + tick-borne encephalitis virus. It has been established that ticks of the species *Ixodes persulcatus*, whose share was 91.9%, are of major epidemiological importance. The largest number of complaints about tick bites came from the southern and southeastern regions of Primorye (31.4% of cases were

recorded in the territory of the Vladivostok urban district and 28.7% of cases in the Nadezhda district). An analysis of the epidemiological situation by IKB showed that tick infection by this pathogen tends to steady growth. *Borrelia* has been identified not only in *I. persulcatus*, but also in the mites of the *Haemaphysalis* and *Dermacentor* genera. *Borrelia burgdorferi* tick infestation on Russian was the highest (43.3%). **Conclusion:** Thus, the results obtained in the course of this study testify to the unfavorable epidemiological situation in Primorsky Krai, first of all, in relation to ICB, as well as the HAU. Low tick-borne viruses of CE are noted. All this points to the need for annual monitoring of the epizootological situation with respect to transmissible tick-borne infections.

Key words: tick-borne infections, ixodic ticks, Primorsky Krai.

For citation: Shutikova A.L., Leonova G.N., Lubova V.A. Epizootological situation of tick-borne infections in 2018 in the south of the Far East. *Health. Medical ecology. Science.* 2019; 1: 11–18 (in Russia). DOI: 10.5281/zenodo.2592479.

For correspondence: Shutikova A.L., e-mail: shutikova79@mail.ru

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 11.03.19

Accepted 25.03.19

Введение

Природно-очаговые клещевые трансмиссивные инфекции и их сочетанные формы являются актуальной проблемой для здравоохранения на большинстве территорий Российской Федерации (РФ) [6, 9, 10, 13]. В РФ согласно данным мониторинга 2018 г. в медицинские организации обратилось более 470 тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе детей более 117 тысяч. Зарегистрировано 1525 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), 3935 – клещевым иксодовым боррелиозом (ИКБ), 34 – гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ) и 11 – моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ). Количество заболевших КВЭ в России в 2018 году уменьшилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [15].

Распространение клещевых трансмиссивных инфекций характерно для зоны умеренного климата Евразийского континента, в том числе для территорий Сибири и Дальневосточного региона [9]. К настоящему времени в природных очагах юга Дальнего Востока (в Приморском крае) циркулируют такие возбудители клещевых инфекций как вирус клещевого энцефалита (КВЭ), риккетсии, боррелии, эрлихии и анаплазмы [2, 4, 11].

Переносчиками этих возбудителей являются иксодовые клещи, которые представлены основными родами *Ixodes*, *Haemaphysalis*, *Dermacentor*. Для клещей рода *Ixodes*, обитающих на Восточно-Азиатской хвойно-широколиственной территории, характерен доминирующий вид *Ixodes persulcatus*. Род *Haemaphysalis* представлен видами *Haemaphysalis concinna* и *Haemaphysalis japonica*, предпочитающими кустарниковые заросли и увлажненные склоны по долинам и поймам рек. Род *Dermacentor* представлен видом *Dermacentor silvarum*, обитающим в основном на равнинах и в лесах низкогорий западного и южного Сихотэ-Алиня.

Известно, что для клещей *I. persulcatus*, представляющих высокую значимость в трансмиссивной передаче опасных для человека возбудителей инфекций, как правило, характерна доминирующая численность и повышенная агрессивность по сравнению с другими видами клещей [2–4, 8, 11, 12]. Контакт людей с этими членистоногими происходит преимущественно в естественных биотопах обитания иксодовых клещей, а также в антропоургических очагах, включая городские территории, пригородные зоны, дачные участки, места массового отдыха и сбора дикоросов. Ежегодно в Приморском крае регистрируется около 7 тыс. случаев присасывания клещей, при этом география обращаемости по поводу укусов и выявления патогенов охватывает большинство районов Приморья [16]. В настоящее время по данным Роспотребнадзора эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту в Приморском крае расценивается как относительно благополучная, в то время как заболеваемость иксодовыми клещевыми боррелиозами и клещевыми риккетсиозами ежегодно превышает средне-российские показатели [1, 5, 7, 12, 14]. Помимо этого в последние годы показана инфицированность иксодовых клещей новыми для территории Приморского края возбудителями *Ehrlichia chaffeensis* | *Ehrlichia muris* и *Anaplasma phagocytophilum*, вызывающими моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) и гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) [7, 12]. Все это указывает на необходимость ежегодного мониторинга эпидемической обстановки в отношении трансмиссивных клещевых инфекций.

Цель

Показать зараженность возбудителями трансмиссивных клещевых инфекций иксодовых клещей, снятых с людей на различных очаговых территориях Приморского края в эпидемический сезон 2018 г.

Материалы и методы

Иксодовые клещи. В ходе проведенной работы в эпидемический сезон 2018 г. нами было исследовано 854 экз. иксодовых клещей, снятых с людей на 30 административных территориях Приморского края. Исследование было проведено на базе лаборатории природно-очаговых трансмиссивных инфекций «НИИЭМ им. Г.П. Сомова» (г. Владивосток).

Иммуноферментный анализ (ИФА). Выявление антигена вируса КЭ в гомогенатах клещей проводилось методом ИФА с использованием набора «ВектоВКЭ-антиген» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск) по инструкции производителя тест-системы. Методом ИФА было исследовано 386 экз. иксодовых клещей.

ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ). Материал исследовали на наличие генетических маркеров вируса клещевого энцефалита (КЭ), *Borrelia burgdorferi sensu lato*, *Anaplasma phagocytophilum*, *Ehrlichia muris / Ehrlichia chaffeensis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) с использованием набора «Ампли-Сенс ТБЕВ, *B. burgdorferi s.l.*, *A. phagocytophilum*, *E. chaffeensis / E. muris-FL*» (ЦНИИ эпидемиологии, Москва) согласно инструкции производителя на амплификаторе с флуоресцентной детекцией «ROTOR-GENE Q» (QIAGEN, Германия). Методом ПЦР-РВ было исследовано 503 экз. иксодовых клещей.

Результаты и обсуждение

Для инфекций передаваемых иксодовыми клещами, характерна выраженная весенне-летняя сезонность. Осень 2018 г. была теплой и затяжной (положительные температуры регистрировались

до начала декабря) и плавно переходящей в зиму, что повлияло на удлинение эпидемиологического сезона и привело к появлению молодых особей клещей. Первое обращение в связи с укусом клеща было зарегистрировано 30 марта, последнее – 30 октября. Длительность сезона активности клещей, связанная с осенним потеплением составила 30 недель.

Основным переносчиком ВКЭ в Приморском крае является *I. persulcatus*. Однако в годы повышенной вирусофорности клещей и заболеваемости КЭ вирус может выделяться и от других дополнительных переносчиков – *H. concinna*, *H. japonica*, *D. silvarum* [11]. По нашим наблюдениям в 2018 г в ПЦР-РВ и в ИФА вирус КЭ был обнаружен в 0,63% случаев и только в клещах *I. persulcatus*, что свидетельствовало о крайне низкой их вирусофорности.

Как видно из табл. 1, с помощью метода ПЦР-РВ генетический маркер вируса КЭ был обнаружен в 3 случаях (0,6%), ИКБ – в 156 (31,0%), МЭЧ – в 8 (1,6%), ГАЧ – в 20 (3,9%). Методом ИФА антиген вируса КЭ выявлен в 2-х случаях (0,5%). Среди инфицированных клещей в 2,9% случаев были диагностированы миксты возбудителей клещевых инфекций. Во всех исследованных микст-случаях идентифицированы боррелии группы *B. burgdorferi s.l.*, что обусловлено высокой частотой встречаемости данного возбудителя в популяции иксодовых клещей в Приморском крае. Установлены комбинации *B. burgdorferi s.l.* + *A. phagocytophilum* (в 1,97%), реже – *B. burgdorferi s.l.* + *E. Chaffeensis / E. Muris* (в 0,78%) и единичный случай *B. burgdorferi s.l.* + вирус КЭ (в 0,19%).

Таблица 1

Продолжительность эпидемического сезона клещевых инфекций по данным зараженности присосавшихся иксодовых клещей на территории Приморского края

Вид клеща	n	ИФА	ПЦР-РВ				Дата обращения		Продолжительность эпидемического сезона
		a/г ВКЭ	КЭ	ИКБ	МЭЧ	ГАЧ	Первое	Последнее	
		Общее количество исследованных клещей / полож. пробы / %							
<i>Ixodes persulcatus</i>	748	327/2/0,6	455/3/0,65	455/152/33,4	455/8/1,75	455/20/4,4	3.04	8.10	27 нед
<i>Haemaphysalis</i>	70	35	36	36/3/8,3	36	36	11.04	30.10	30 нед
<i>Dermacentor silvarum</i>	36	24	12	12/1/8,3	12	12	30.03	8.10	27 нед
Всего	854	386/2/0,51	503/3/0,59	503/156/31,0	503/8/1,6	503/20/3,9			

Оценка встречаемости и зараженности иксодовых клещей разных видов

Зарегистрировано 87,6% случаев укусов людей клещами *I. persulcatus*, случаи присасывания клещей родов *Dermacentor* и *Haemaphysalis* зафиксированы в 4,2% и 8,2%. При исследовании методом ИФА антиген вируса КЭ у *I. persulcatus* был выявлен в 2 случаях (0,61%), у клещей *Dermacentor* и *Haemaphysalis* антиген вируса КЭ обнаружен не был. При исследовании методом ПЦР-РВ в клещах *I. persulcatus* выявлены генетические маркеры возбудителей КЭ в 3 случаях (0,65%), ИКБ –

в 152 (33,4%), МЭЧ – в 8 (1,75%) и ГАЧ – в 20 (4,4%). В клещах *Haemaphysalis* ДНК *B. burgdorferi s.l.* выявлена в 3 случаях, в клещах *Dermacentor* – в 1 случае. Полученные данные говорят о том, что доминирующий на территории Приморского края *I. persulcatus* является основным переносчиком разных возбудителей трансмиссивных инфекций.

Сезонная активность клещей

Наибольшее количество обращений лиц с укусом клеща пришлось на май 327 случаев (38,1%) и июнь 262 (30,5%). Выявление антигена ВКЭ ме-

тодом ИФА было зафиксировано в апреле и мае – по 1 случаю 2,5% и 0,73%, в остальные месяцы антиген ВКЭ не обнаружен. При исследовании клещей методом ПЦР-РВ генетические маркеры вируса КЭ были выявлены в 3 экз.: 1 случай зафиксирован в мае (0,5%) и 2 случая – в августе (11,8%). Генетические маркеры ИКБ были идентифицированы в 10 случаях в апреле (32,4%), в 61 случае в мае (30,8%),

в 54 случаях в июне (35,3%), в 23 случаях в июле (27,7%), в 4 случаях в августе (23,5%), в 3 случаях в сентябре (17,6%) и в одном случае в октябре (12,5%). ДНК возбудителей ГАЧ выявлена в 17 экз. клещей (3,35%), МЭЧ – в 8 экз. (1,6%). При этом, чаще всего возбудители МЭЧ выявлялись в июне (5 случаев; 3,26%), а возбудители ГАЧ – в мае (11 случаев; 5,5%) и в июне (3 случая; 1,96%) (табл. 2).

Таблица 2

Сезонное распределение случаев обращения лиц, отмечавших присасывание клеща, и выявление в этих клещах возбудителей инфекций методами ИФА и ПЦР-РВ

Месяц обращения	Кол-во обратившихся		ИФА	ПЦР-РВ			
	абс	%	а/г ВКЭ	КЭ	ИКБ	МЭЧ	ГАЧ
			Общее количество исследованных клещей / полож. пробы / %				
Январь	0	0	0	0	0	0	0
Февраль	0	0	0	0	0	0	0
Март	1	0,11	1	0	0	0	0
Апрель	66	7,68	40/1/2,5	31	31/10/32,2	31	31
Май	327	38,06	136/1/0,73	198/1/0,5	198/61/30,8	198/1/0,5	198/11/5,5
Июнь	262	30,5	122	153	153/54/35,3	153/5/3,26	153/3/1,96
Июль	134	15,59	55	83	83/23/27,7	83/2/2,4	83/1/1,2
Август	32	3,72	17	17/2/11,8	17/4/23,5	17	17/1/5,8
Сентябрь	22	2,56	7	17	17/3/17,6	17	17/1/5,8
Октябрь	15	1,74	8	8	8/1/12,5	8	8
Ноябрь	0	0	0	0	0	0	0
Декабрь	0	0	0	0	0	0	0
Всего	859	100,0	386/2/0,51	507/156/30,8	507/8/1,6	507/17/3,35	

Зафиксировано 410 случаев (табл. 3) обращения мужчин (54,7%) и 339 женщин (45,3%). При этом среди пострадавших мужчин преобладали представители группы трудоспособного возраста

(30–39 лет) – 74 случая (59,2%) и группа старше 60 лет – 75 случаев (45,4%), а среди женщин самой многочисленной оказалась группа старше 60 лет – 90 случаев (54,6%).

Таблица 3

Выявление возбудителей клещевых инфекций у иксодовых клещей, снятых с людей различных возрастных групп в эпидемический сезон 2018 года

Возраст	Кол-во обратившихся		ИФА	ПЦР-РВ			
	абс	%	а/г ВКЭ	КЭ	ИКБ	МЭЧ	ГАЧ
			Общее количество исследованных клещей / полож. пробы / %				
до 6 лет	86	10,5	32/1/3,12	58	58/13/22,4	58	58/1/1,7
7-14	66	8,1	31	41	41/14/34,1	41/2/4,8	41/1/2,4
15-19	28	3,4	10	18	18/4/22,2	18/1/5,5	18
20-29	78	9,5	30	51	51/16/31,4	51/1/1,9	51/4/7,8
30-39	142	17,4	72/1/1,38	79	79/28/35,4	79/2/2,5	79/5/6,3
40-49	108	13,2	50	63/3/4,8	63/18/28,6	63	63/2/3,1
50-59	111	13,6	40	73	73/26/35,6	73/2/2,7	73/3/4,1
60 и старше	197	24,1	121	124	124/37/29,8	124	124/4/3,2
Всего	816	100,0	386/2/0,5	507/3/0,6	507/156/30,7	507/8/1,6	507/20/3,9

Анализ зараженности иксодовых клещей в различных районах Приморского края

Наибольшее число обращений пострадавшего от укусов клещей населения поступило с южных и юго-восточных районов Приморья. При этом

31,4% случаев зафиксировано на территории Владивостокского городского округа (ГО) и 28,7% – Надеждинского района (табл. 4).

В Надеждинском районе показатель вирусности клещей при исследовании методом ИФА

составил 2,2% (2 случая) из 91 проанализированного образца иксодовых клещей. При исследовании 145 экз. клещей методом ПЦР-РВ зараженность их возбудителями клещевых инфекций выявило наличие генетических маркеров *B. burgdorferi s.l.* в 49 случаях (33,7%), *A. phagocytophilum* – в 6 (4,1%), *E. chaffeensis* / *E. Muris* – в 3 (2,06%), вируса КЭ не обнаружено.

На территории Владивостокского ГО при исследовании клещей методом ИФА антиген ВКЭ выявлен не был, методом ПЦР-РВ из 163 экз. клещей возбудители ИКБ были обнаружены в 48 случаях (29,4%), МЭЧ – в 2 (1,2%), ГАЧ – в 9 (5,5%), вируса КЭ – в 3 (1,8%).

Антиген ВКЭ **на территориях Артемовского ГО и Шкотовского района** обнаружен не был. При исследовании 38 экз. иксодовых клещей методом ПЦР-РВ были зарегистрированы положительные результаты: ДНК боррелий в 16 случаях (32,6%), эрлий – в 2 (4,1%). ДНК анаплазмы и РНК вируса КЭ детектированы не были.

На территориях городских округов Находки и Большого Камня не было выявлено ни антигена, ни РНК вируса КЭ. ДНК *E. Chaffeensis* / *E. Muris* также не обнаружено. В этих районах были найдены генетические маркеры ИКБ и ГАЧ, в 9 случаях (29,0%) и в 1 случае (3,2%) соответственно.

Значительно меньшее количество образцов иксодовых клещей были исследованы из северных территорий Приморского края (северо-западные и северо-восточные районы Сихотэ-Алиня), районов Приханкайской низменности, Хасанского, Лазовского, Анучинского, Чугуевского районов, а также с территориями Партизанского и Арсеньевского городских округов и пригородных зон ЗАТО Фокино. Обращаемость в лабораторию по поводу присасывания клещей колебалась от 2,15% (17 случаев в Хасанском районе) до 0,63% (5 обращений из Кировского района и Красноармейского района). Антиген вируса КЭ в ИФА и генетический маркер вируса КЭ в ПЦР-РВ на территории вышеперечисленных районов не выявлен. Инфицирование клещей возбудителями ИКБ установлено практически на всей территории Приморского края. В единичных случаях в клещах Хасанского района, Парти-

занского района, ЗАТО Фокино ГО и Уссурийский ГО обнаружена ДНК *A. phagocytophilum*. В клещах Лазовского района ДНК *E. Chaffeensis* / *E. muris* идентифицирована в 1 случае.

Анализ зараженности иксодовых клещей на территории Владивостокского ГО

В силу урбанизации и ее социально-экономических последствий, таких как увеличение площади городов, присоединение к ним близлежащих населенных пунктов, роста численности населения, городские жители чаще, чем сельские, стали подвергаться риску встречи с иксодовыми клещами на территориях синантропных (урбанических) очагов, расположенных непосредственно в границах городов. Владивосток с его обширной пригородной зоной является самым густонаселенным районом Приморского края. При этом на территории Владивостокского ГО расположены многочисленные лесные ландшафты, которые определяют наличие очагов инфекций, передаваемых иксодовыми клещами.

Наибольшее число обращений по поводу присасывания клещей было зарегистрировано на территориях основных мест массового отдыха жителей города и края: острова – Русский, Попова, Рейнеке 40 случаев (16,1%), побережье Амурского залива (Седанка, Океанская, Санаторная, Садгород, Весенняя, Спутник, Ботанический сад, п. Трудовое и т.д.) – 77 случаев (31,1%) и побережье Уссурийского залива (на территориях лесных массивов и прибрежных зон бухт Муравьиная, Стеклянная, Щитовая, Горностаи и микрорайона Емар) – 67 случаев (27,1%) (табл. 4).

В районах, прилегающих к лесным массивам, таких как Дальхимпром, Снеговая падь, Варяг частота обращений составила 4% (10 случаев). На внутригородских территориях число обращений по поводу присасывания клеща составило 54 случая (21,7%).

Среди исследуемых образцов иксодовых клещей, проанализированных методом ПЦР-РВ, во всех районах Владивостокского ГО чаще всего выявляли боррелии. Наибольшее количество – 13 случаев (43,3%) зафиксировано на островных территориях. На материковой части в различных микрорайонах г. Владивостока частота выявления ДНК боррелий колебалась от 25,0% до 28,3%.

Таблица 4

Регистрация возбудителей клещевых инфекций в иксодовых клещах, снятых с людей на территории Владивостокского ГО в 2018 году

Районы	Количество		ИФА	ПЦР			
	абс.	%		а/г ВКЭ	КЭ	ИКБ	МЭЧ
			Общее количество исследованных клещей / Положительные пробы / %				
Островные территории ¹	40	16,1	11	30/2/6,6	30/13/43,3	30	30/4/13,3
Побережье Уссурийского залива ²	67	27,1	23	46	46/13/28,3	46/1/2,2	46/1/2,2
Побережье Амурского залива ³	77	31,1	37	44	44/11/25,0	44/1/2,3	44/2/4,5

г. Владивосток (внутригородские территории)	54	21,7	21	36/1/2,7	36/9/25,0	36	36/1/2,7
Городские районы, прилегающие к лесным массивам ⁴	10	4	3	8	8/2/25,0	8	8/1/12,5
Всего	248	100,0	95	164/3/1,8	164/48/29,3	164/2/1,2	164/9/5,5

¹ *Островные территории*: о. Русский, о. Попова, о. Рейнеке.

² *Побережье Уссурийского залива* (территории лесных массивов и прибрежных зон бухт Муравьиная, Стеклянная, Щитовая, Горностаи и микрорайона Емар).

³ *Побережье Амурского залива* (районы: Академическая, Ботанический сад, Весенняя, Океанская, пос. Трудовое, мыс Песчаный, Садовый, Сахарный ключ, Спутник, Седанка, 5-й ключ, Лесопитомник, Чайка, 14 км, 28 км, 30 км, 32 км, 37 км).

⁴ *Городские районы, прилегающие к лесным массивам* (Снеговая падь, Дальхимпром, Варяг, 3-й форт, 5-й форт).

Генетические маркеры прочих бактериальных инфекций (ГАЧ и МЭЧ) были идентифицированы в материале, полученном из всех районов Владивостокского ГО: ДНК *A. phagocytophilum* – 4 случая (о. Русский), 2 случая (Ботанический сад и п. Трудовое), и по 1 случаю (б. Щитовая, микрорайон Снеговая падь и улица Иртышская); ДНК *E. Chaffeensis* / *E. muris* – 2 случая (Сахарный ключ и б. Щитовая). РНК вируса КЭ детектирована в 2 образцах клещей с о. Русский и в 1 – из внутригородской территории. На территории Владивостокского ГО антиген вируса КЭ выявлен не был.

Таким образом, для территории г. Владивостока и его окрестностей показана циркуляция вируса КЭ, возбудителей ИКБ, а также новых для Приморского края инфекционных агентов МЭЧ и ГАЧ. По результатам исследования иксодовых клещей, присосавшихся к людям на территории Владивостокского ГО, нами показано, что возбудители бактериальных (*B. burgdorferi s.l.*, *A. phagocytophilum*) и вирусных инфекций наиболее часто выявлялись на о. Русском. Так, зараженность клещей боррелиями там достигала 43,3%, ДНК *A. phagocytophilum* выявлена в 13,3%, РНК вируса КЭ детектирована в 2 случаях (5,5%). Кроме того, 13,8% исследуемых клещей на территории о. Русский оказались микст-инфицированными двумя патогенами. Сочетание *B. burgdorferi s.l.* + *A. phagocytophilum* обнаружено в 11,1% случаев, *B. burgdorferi s.l.* + вирус клещевого энцефалита в 2,7% случаев. Полученные результаты позволяют предположить, что на территории о. Русский функционируют активные природные очаги бактериальных и вирусных инфекций, в том числе микст-инфекций, передаваемых иксодовыми клещами. На основании этого, о. Русский может быть отнесен к потенциально опасным районам г. Владивостока в плане заражения возбудителями КЭ, ИКБ, ГАЧ, МЭЧ, что в свою очередь, говорит о необходимости дальнейшего изучения эпидемической ситуации на данной территории.

Генетические маркеры двух возбудителей – *B. burgdorferi s.l.* + *A. phagocytophilum* были также выявлены в микрорайоне Снеговая падь и в п. Трудовое. Микрорайон Снеговая падь представляет со-

бой антропогенно-преобразованный ландшафт, который в недавнем прошлом являлся естественным биотопом обитания иксодовых клещей. Об этом говорит, как обращаемость населения по поводу присасывания клеща (2,4%), так и частота обнаружения возбудителей клещевых инфекций (в 2 из 4 проанализированных экз. клещей выявлены возбудители каких-либо инфекций).

Полученные результаты свидетельствуют о функционировании природных и антропогенных очагов в различных районах Владивостокского ГО, включая как жилые микрорайоны и внутригородские лесопарковые зоны, так и места массового отдыха горожан на островных и прибрежных территориях.

Заключение

Наиболее существенное эпидемиологическое значение для Приморья имеют клещи вида *I. persulcatus*, как основные переносчики практически всех известных возбудителей трансмиссивных клещевых инфекций. В целом, по итогам изучения инфицированности клещей, снятых с людей, методами ИФА и ПЦР-РВ выявлено наличие следующих инфекционных агентов: вирус клещевого энцефалита, *Borrelia burgdorferi sensu lato*, *Anaplasma phagocytophilum*, *Ehrlichia muris* / *Ehrlichia chaffeensis*. Установлена высокая частота обнаружения ДНК боррелий (31,0%). ДНК анаплазм и эрлийи выявлена в 3,9% и 1,6% случаев, соответственно. РНК вируса КЭ детектирована в 0,59% исследованных образцах. Наличие антигена вируса КЭ методом ИФА установлено в 2 экз. клещей, что составило 0,5% антиген положительных из общего числа исследованных проб.

Анализ эпидемиологической ситуации по ИКБ показал, что инфицированность клещей этими возбудителями на территории Приморского края имеет тенденцию к неуклонному росту и расширению ареала основных переносчиков [1]. Возбудители ИКБ были выявлены не только в *I. persulcatus*, но и в клещах рода *Haemaphysalis*, *Dermacentor*. Таким образом, результаты, полученные в ходе данного исследования, свидетельствуют о сложившейся в Приморском крае неблагоприятной эпидемиологической ситуации в отношении ИКБ.

Изучение вирусофорности иксодовых клещей показало тенденцию к снижению инфицированности клещей вирусом КЭ как в ИФА, так и в ПЦР-РВ в сравнении с прошлым годом [1]. Также нами были верифицированы случаи сочетанных инфекций в иксодовых клещах на отдельных территориях, что должно учитываться при проведении профилактики всего комплекса диагностированных инфекций.

Особое внимание следует уделить о. Русский, как потенциальному очагу КЭ (большинство случаев обнаружения РНК вируса КЭ приходилось на данную территорию) и ИКБ (зараженность клещей *Borrelia burgdorferi* составила 43,3%, что значительно выше, чем на материковой части Приморского края).

Таким образом, проблема природно-очаговых трансмиссивных клещевых инфекций требует ежегодной оценки сложившейся эпидемиологической ситуации для составления прогноза развития очагов установленных, а также новых и возвращающихся инфекций, передаваемых иксодовыми клещами.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Работа выполнена в рамках научного проекта (0545-2019-0007) Министерства образования и науки.

ЛИТЕРАТУРА

- Берлизова М.В., Лубова В.А., Курловская А.В., Леонова Г.Н. Иксодовые клещи как переносчики возбудителей природно-очаговых заболеваний в эпидемический сезон 2017 года на территории Приморского края // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2018; 1(73): 4–12. doi: 10.5281/zenodo.1194868.
- Беляев Е.А., Берсенев Ю.И., Качур А.Н., Керли Л., Клюев Н.А. и др. Национальный парк «Зов тигра». Владивосток: Дальнаука; 2014; 148 с.
- Болотин Е.И. Особенности очагов клещевого энцефалита юга Дальнего Востока. Владивосток: ДВО АН СССР; 1991; 96 с.
- Воронок В.М., Румянцева Е.Е., Захарова Г.А., Бурухина Е.Г., Павленко Е.В., Леонова Г.Н. Современная эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в Приморском крае // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2010; 1–2 (41–42):122–124.
- Воронок В.М., Загней Е.В., Бурухина Е.Г. Мониторинг за инфекциями, передающимися клещами в Приморском крае // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2016; 3(66): 84–88.
- Гаранина С.Б., Федорова М.В., Платонов А.Е. и др. Природно-очаговые инфекции в XXI веке в России // *Эпидемиология и инфекционные болезни.* 2009; 2: 30–35.

- Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Приморском крае в 2018 году». URL: http://25.rosпотребнадзор.ru/c/document_library/get_file?uuid=499405fe-0f7d-4955-b259-44e2b377dd4d&groupId=10156.

- Зверева Т.В., Алленов А.В., Никитин А.Я. Видовые особенности контактов иксодовых клещей с человеком на юге Приморского края. Проблемы особо опасных инфекций. 2015; 4: 14–17.

- Коренберг Э.И., Помелова В.Г., Осин Н.С. Природноочаговые инфекции, передающиеся иксодовыми клещами. Под ред.: Гинцбурга А.Л., Злобина В.Н. М.: Наука; 2013; 463 с.

- Коренберг Э.И. Изучение и профилактика микст инфекций, передающихся иксодовыми клещами. *Вестник РАМН.* 2001; 11: 41–45.

- Леонова Г.Н. Клещевой энцефалит в Приморском крае: вирусологические и эколого-эпидемиологические аспекты. Владивосток: Дальнаука; 1997; 190 с.

- Лубова В.А., Леонова Г.Н., Бондаренко Е.И. Комплексная характеристика природных очагов клещевых инфекций на юго-восточных территориях Сихотэ-Алиня. *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2017. No 1(68). С. 30–35. doi: 10.5281/zenodo.34561.

- Нестерова Ю.В., Радченко Л.П., Бурухина Е.Г. Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в Приморском крае. *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2014; 4(58): 163–169.

- Носков А.К., Никитин А.Я., Андаев Е.И. и др. Клещевой вирусный энцефалит в Российской Федерации: особенности эпидемического процесса в период устойчивого спада заболеваемости, эпидемиологическая ситуация в 2016 г., прогноз на 2017 г. // *Проблемы особо опасных инфекций.* 2017; 1: 37–43. doi: 10.21055/03 70-1069-2017-1-37-43.

- О противодействии распространению инфекций, передающихся с укусом клещей 04.09.18 г. [Электронный ресурс]: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека. URL: <http://www.rosпотребнадзор.ru/searchindex.php?q=%F3%EA%F3%F1%FB+%EA%EB%E5%F9%E9>.

- Санитарно-эпидемиологическая обстановка [Электронный ресурс]: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Приморскому краю. URL: http://25.rosпотребнадзор.ru/epidemiologic_situation.

- Ястребов В.К., Рудаков Н.В., Шпынов С.Н. Трансмиссивные клещевые природно-очаговые инфекции в Российской Федерации: тенденции эпидемического процесса, актуальные вопросы профилактики // *Сибирский медицинский журнал.* 2012; 4: 91–93.

Сведения об авторах

Шутикова Анна Леонидовна – к.м.н., н.с. лаборатории природно-очаговых трансмиссивных инфекций. Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова; Владивосток, ул. Сельская 1, 690087; раб. тел. 8(423)244-26-04; моб. тел. 89146939928; e-mail: shutikova79@mail.ru (автор корреспондент);

Леонова Галина Николаевна – д.м.н., г.н.с. лаборатории природно-очаговых трансмиссивных инфекций, профессор. Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова; Владивосток, ул. Сельская 1, 690087; раб. тел. 8(423) 244-07-12; e-mail: galinaleon41@gmail.com;

Лубова Валерия Александровна – м.н.с. лаборатории природно-очаговых трансмиссивных инфекций ФГБНУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова»; Владивосток, ул. Сельская 1, 690087; раб. тел. 8(423)244-26-04; e-mail: valeri_priority@mail.ru.